

ALISHER NAVOIYNING “MAHBUB-UL-QULUB” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI

Saparniyozova Diyora Shodurdiyevna

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi.

Annatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiy siymosining xalqimiz hayotidagi tarixiy o'rni, uning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari, "Mahbub ul-qulub" asaridagi axloqiy-talimiy fikrlariga pedagogik tahlillar, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga bergan ta'rifi, ma'rifat haqidagi fikrlari, pedagogik qarashlari hamda ulardan yoshlar tarbiyasida qanday foydalanish haqidagi fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, "Mahbub ul-qulub", tarbiya, ta'lim, axloq, pedagogika, saxovat, ilm va hk.

Yurtimizda barkamol va intellektual salohiyatga ega bo'lgan komil insonni voyaga yetkazish eng davlatimiz siyosatining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu vazifani amalga oshirish uchun yosh avlodni o'z vataniga, xalqiga, istiqloq g'oyalari sadoqat, ota-bobolar ruhiga hurmat, ular yaratib ketgan ma'naviy-madaniy merosni asrab avaylashga o'rgatish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat. M. Mirziyoyev: "Yoshlar bilan ishlash Prezidentdan tortib vazirgacha, hokimdan tortib mahalla raisigacha – hammamizning eng asosiy ishimizga aylanishi zarur. Har qaysi hokim, har bir vazir, har qaysi mahalla raisi “Bugun men yoshlar uchun nima ish qildim? Ertaga farzandlarimiz manfaati uchun yana nima ish qilishim kerak?” degan savollarga javob beradigan, shunday e'tiqod bilan yashaydigan vaqt keldi", degan gaplari ham har bir yosh avlodning yuragini g'urur-iftixorga to'ldiradi. Shuni alohida takidlab o'tish kerakki yoshlarni komil inson sifatida tarbiyalashda ularga o'tgan ota-bobolarini ibrat qilib ko'rsatib, ulardan o'rnak olishga va ularga munosib avlod bo'lib, voyaga yetishishi joizligini har bir yosh avlodning qalbi va ongiga singdirish kerak.

O'tmishdagi buyuk mutafakkirlarning dono fikrlari, o'g'itlari, tafakkur mevalari, ijodiy yutuqlarini o'rganish xalqimizning ma'naviy dunyosini kengaytirish bilan bir qatorda, yosh avlodning barkamol inson bo'lib yetishishida muhim vositalardan biri sanaladi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, Sharq mutafakkirlaridan biri, o'zbek adabiyotining zabardast siymosi, komil inson kuylovchisi, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy merosini o'rganish, undan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish har bir pedagogning vazifasi hisoblanadi. Buyuk alloma, shoir Alisher Navoiy umuminsoniy tarbiya sohasida bir butun asar yaratmagan bo'lsa ham, o'zining bu haqidagi fikrlarini deyarli barcha ilmiy va adabiy asarlarida ifodalagan. Alisher Navoiyning ilm-ma'rifat, ta'lim-tarbiya masalalaridagi fikrlarida insonparvarlik g'oyalari bosh o'rinda turadi. Uning fikricha, inson dunyoda hammadan yuksak, aziz va qadrlidir. Alisher Navoiyning barcha asarlari yoshlar tarbiyasi uchun muhim xazina hisoblanadi. U o'z asarlarida har bir so'zdan unumli va o'rinli foydalana olgan. Har bir hikmati biz uchun ibratlidir. Alisher Navoiyning hayoti va merosi yoshlarda umuminsoniy fazilatlarini tarbiyalashda bizga har tomonlama namuna bo'ladi. Ulug' shoir o'zining ta'lim-tarbiyaga oid fikr-mulohazalari bilan barkamol avlod tarbiyasiga katta hissa qo'shdi, umuminsoniy fazilatlar to'g'risidagi fikrlari hozirgi davrimiz uchun ham muhimdir. Har bir o'qituvchi-pedagog faoliyat yuritar ekan, berayotgan ta'lim-tarbiyasining yanada samarali bo'lishi uchun o'z ustida muttasil ishlashi, bilimini, mahoratini o'stirishi, o'quvchilar bilan bo'ladigan munosabatlarni puxta o'ylab, ularning ko'ngliga ozor yetkazmasdan ish olib borishi lozim. Muomala madaniyati, o'zini tuta bilishini nazorat qilishi kerak. Har bir tarbiyachining dunyoqarashi uning muomalasida namoyon bo'ladi. Muomalaning asosiy vositasi – tildir. Xalqimizda shunday naql bor “Bola – shirin so'zning gadosi”. Shunday ekan, tarbiyachi muomala jarayonida juda ehtiyotkor bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Alisher Navoiy muomala qiluvchi shaxsning mahorati haqida shunday deydi: “Shirin so'z ko'ngillar uchun bamisoli asaldir”

Uning so'nggi buyuk asarlaridan biri nasriy pandnoma yo'nalishida yozilgan "Mahbub ul-qulub" ("Ko'ngillarning sevgani") dir. Bu asar 1500-yilda yozilgan. U Sharq adabiyoti tarixida Shayx Sa'diyning "Guliston", Kaykovusning "Qobusnoma", Nizomiy Aruzi Samarqandiyning "Chor maqola" kabi asarlari qatorida turadi. «Mahbub ul-qulub» asari oltmish yillik umri davomida hayotda ko'rgan-kechirganlarini teran tahlil qilib, muayyan xulosalar chiqargan donishmand adibning kelgusi avlodlarga qoldirgan buyuk ma'naviy merosidir. Bu asar har bir odam umri davomida duch kelishi muqarrar bo'lgan hayotiy muammolarga eng to'g'ri yechimlarni ta'sirli usulda berishi bilan yuksak daraja kasb etadi. Asar 3 qism, 127 ta tanbeh, 13 ta hikoyatdan iborat. Birinchi qismda insonlar xulq-atvorida uchraydigan yaxshi-yomon xislatlar va illatlar haqida fikr yuritiladi. Ikkinchi qismda tasavvufiy allomalar va ular hayoti bilan bog'liq hikoyatlar uchraydi. Uchinchi qismda pand-nasihati ruhida 127 ta tanbeh kiritilgan. Asarning har bir qismida ulug' mutafakkir Alisher Navoiyning yuksak ma'naviy qiyofasi, buyuk ma'rifatparvar ekanligini, uning so'z kuchi qudratini his qilamiz. Alisher Navoiy bu asardagi har bir tanbeh, baytlari hayotiy hikmat darajasiga ko'tarilganki, bu tanbehlarining zamiriga xalqning ko'p asrlik hayotiy tajribasi yordamida to'plangan maqol va matallarning mazmuni singdirilgan. Alisher Navoiy ilmni ta'riflaganda "ilm olib amal qilmagan kishi, misoli yerni haydab urug' sepmaganga yoki urug' sepib, undan hosil olmagan o'xshatadi. Shunday ekan biz ham har bir o'rganayotgan narsamizni mukammal o'rganishimiz va undan o'z hayotimizda samarali foydalanishimiz va boshqalarga foydamiz tegishi zarur. "Mahbub ul-qulub" asarida ilm o'qib uni ishlatmagan kishi, shudgor qilib dehqonchilik qilmagan yoki urug' sohib hosildan bahra olmagan o'xshaydi, deydi. Ilm o'qib qilmagan amal maqbul, Dona sohib ko'tarmadi mahsul. Olim bilim olishda barcha fanlarni o'rganishni targ'ib etadi. Bunda u olim-u fozillarni yig'ib, ular orqali ilm-fanni taraqqiy ettirishga e'tibor beradi. Alisher Navoiyning fikricha, bilimlarni tinmay uzluksiz o'rganish zarur, bunda har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tish muhimligini, qunt bilan ishlash, tirishqoqlik bilan harakat qilish, izchillik bilan kurash, uni oxirigacha yetkazish, chidam va sabot bilan o'rganishni ta'kidlaydi. Demak, buyuk alloma ilm olish tamoyillarini o'z davrida to'g'ri ifodalab, hatto ta'lim tizimini belgilab beradi: ya'ni Alisher Navoiy ta'lim tizimini o'z davrida o'quv muassasasi, madrasalarda o'qish, olim, hunarmand, san'atkorlarga shogird tushib yoki mustaqil holda ilm olish imkoniyatlaridan foydalanishni tavsiya etadi. Alloma yoshlarga chuqur bilim berishda muallimning, mudarrislar hamda ustoz murabbiylarning o'zlari ham bilimli va tarbiyali bo'lishi zarurligini uqtiradi. Bunday muallimlar shogirdlarni yonida yuzlari yorug' bo'lib, doimo izzatda, hurmatda bo'ladilar, deb ta'kidlaydi.

Asarning birinchi bobida, avvalambor, Allohga xamd bilan boshlanadi. So'ngra turli xil podshohlar, qozilar, beklar va shunga uxshash mansabdor amirlar xaqida fikr yuritadi va bunga quyidagi misralarni keltirish mumkin:

Bahrdin qatrag'a ta'zim ila tahsin ko'rdim,

Mehrdin zarrag'a e'zoz ila ehson topdim.

Ya'ni, dengizning tomchiga ta'zim ila tahsin qilganini ko'rdim, quyoshning zarraga e'zoz va ehson ko'rsatganiga guvoh bo'ldim deb yozadi.

Asarning ikkinchi bobida, ayniqsa, yoshlarga oid bo'lgan yaxshi va yomon xislatlar xaqida so'z yuritildi va bularga quyidagilarni misol qilish mumkin: Isrof qilish - saxiylik emas; o'rinsiz sovurishni aqlli odamlar saxiylik demas. Halol molni kuydirganni - devona deydilar; yorug' joyda sham yoqqanni aqldan begona deydilar. Kimki xalqqa ko'rsatib ehson bersa, u pastkash, saxiy emas. Yaxshiliklarni topmoq - yedirmoqdir; Ayblarni yashirmoq - kiydirmoqdir. Saxovatni quyidagicha tariflaydilar: Hosildor daraxt, Foydali meva, Mavj urib turgan dengiz, Bebaho gavharga qiyoslaydi, saxovatsizlikni esa Yog'insiz bahor buluti, Hidi yo'q mushk-anbar, O'tin, Tutun, Mevasiz daraxt, Dursiz sadafga qiyoslaydilar. Yaxshi odamdan yomonlar ham yomonlik kutmas; yaxshi odam yomonlardan ham yaxshilikni ayamas. Yaxshilik qila olmasang - yomonlik ham qilma. Yaxshilikni yomonlikdan yaxshiroq deb bilmasang, yomonroq deb ham bilma. Yaxshilik qilishni bilmasang, yaxshilarga qo'shil; yaxshilik atrofida aylana olmasang, yaxshilar atrofida aylan. Hilm - axloqli odamning qimmatbaho libosi va u kiyim turlarining eng chidamli matosidir. U yomon nafsni daydi shamol uchirishidan asraguvchi va ikkiyuzlama munofiqlarning

behuda harakatidan himoya qiluvchi. Yumshoq ko'ngillilik - hodisalar to'la dengizdagi kishilik kemasining langari desa bo'ladi va insoniyat qadrini o'lchaydigan tarozining toshiga tenglashtirsa ham bo'ladi. Alisher Navoiy insonlardagi yomon illatlarning o'rnini qanday qilib yaxshi xislatlarga aylantirishni aniq ko'rsatib berganlar va bu yozganlariga xam o'zlari doimo amal qilganlar. Alisher Navoiy ilm haqida quyidagicha ta'riflaydi.

El aybini ayturg'a birovkim, uzatur til,
O'z aybini fosh aylagali til uzotur, bil.

Ya'ni ilm olib amal qilmagan kishi, misoli yerni xaydab urug' sepmaganga yoki urug' sepib, urug'idan hosil olmaganga o'xshaydi.

Asarning uchinchi bobida insonlarda uchraydigan bir qancha qusrlarni qattiq tanqid ostigaa oladi: Tilga ixtiyorsiz - elga e'tiborsiz. Nodoning vahshiylarcha baqirmog'i - eshakning bemahal hangramog'i. Ko'p, bemaza so'zlaydigan ezma -kechalari tong otguncha tinmay huradigan itga o'xshaydi. O'zi xunuk, gapi bema'ni, ovozi yoqimsiz odam qurbaqaga o'xshaydi. Har kimningki so'zi - yolg'on, yolg'onligi bilingach, uyatga qolgon; yolg'onni chindek gapiruvchi so'z ustamoni - kumushga oltin qoplab sotuvchi zargar. Yolg'on gapiruvchi g'aflatdadir; so'zning bir-biridan farqi ko'pdir, ammo yolg'onroq turi yo'qdir. Komil inson tarbiyasida bunday yomon illatlarning bo'lishi mutlaqo nojoizdir deb hisoblanadi.

“Mahbub ul-qulub”dagi har bir tanbeh, bayt yoki qit'a hayotiy hikmat darajasiga ko'tarilganki, bu tanbehlarni zamiriga xalqning ko'p asrlik hayot tajribasi davomida to'plagan maqol va matallarining mazmuni singdirilgan. Ko'rinib turibdiki bu asarda insonning komillik darajasiga qanday yetishishi va bu yo'lda inson qanday qusurlardan xoli bo'lishi va uning o'rniga qanday yaxshi fazilatlarni egallashi zarurligi aytib o'tilgan. Asarda ilm to'g'risida berilgan tariflar va uni egalash to'g'risida ko'plab pand nasixatlar keltirilgan. Quyida ko'rib o'tilganidek mansabdor kishi qanday bolishi kerakligi haqida ham ko'plab misollar keltirib yoshlarni tarbiyasiga bo'lgan munosabatlar bilan rang barang qilib boyitilgan.

Xulosa qilib aytganda, buyuk va mutaffakir shoir, davlat arbobi, siyosatshunos, adabiyotshunos va tilshunos olim Alisher Navoiyning ijodiy merosini o'rganish va tadqiq etish biz yoshlarning bugungi kundagi muhim vazifalarimizdan biri bo'lib kelmoqda. Bu mutaffakir zotning milliy adabiyotimizga va ma'naviyatimizga qo'shgan hissasi katta. Bu haqda birinchi Prezidentimiz I. A. Karimov “Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch” asarida shunday deydi: “Alisher Navoiy xalqimizning adabiyoti, madaniyati va siyosiy tarixida alohida o'ringa ega bo'lgan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyandasi, millatimizning g'ururi, sha'nu sharafigi dunyoga tarannum etgan o'lmas so'z san'atkoridir”. Bir so'z bilan aytganda, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari va undagi ma'naviyat-ma'rifiy, ta'limiy-tarbiyaviy qarashlar g'oyaviy--badiiy jihatdan katta ahamiyatga ega asardir. Asarga kiritilgan nasihatlar, hikmatlar, tanbehlarni ijod mahsuli badiiyligini yanada oshirgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytgandek: “Alisher Navoiy dunyoni ma'naviy tanazzuldan qutqara oladigan mutaffakkirdir”.

Foydalangan aadabiyotlar:

1. Prezidentimizning forumda yoshlar bilan ochiq muloqotida so'zlagan nutqlari.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Mukammal asarlar to'plami. 10 jildlik 9-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi, 2011.
4. Navoiyga armug'on. 5-kitob. –Toshkent: O'zbekiston, 2006.
5. Ochilov E. Alisher Navoiy. Hikmatlar. –Toshkent: O'zbekiston, 2010.
6. R.Norqobilova, M.To'rayeva Importance of talent in child development. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, VOLUME 3, ISSUE 7, July. 2022 57-61.
7. R.D.Norqobilova, P.Nazarova. "Pedagogical Possibilities of education of young generation at Abu Rayhan Beruni teaching". Web of Scientific Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 6, June 2022. 1908-1911.

8. R.D.Norqobilova. "Methods of Forming Beautiful Writing Skills in Primary School Students". International Journal of Development and Public Policy. [e-ISSN: 2792-3991| www.openaccessjournals.eu| Volume: 1 Issue: 7 181-183.
9. R.D.Norqobilova, S.Xoliyeva. "Eastern Scientists Views on Speech". Web of Scientifical Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 6, June 2022. 1434-1437.
10. R.D.Norqobilova, S.Xoliyeva, M.Mamatmurodova. "The importance of people's oral creativity in the development of speech by primary school students". European Journal of Humanities and Educational Advancements. <https://www.scholarzest.com> Vol.3 No.06, June 2022 2660-5589. 84-86
11. R.D.Norqobilova, S.Ibrohimova, M.Mamatmurodova. "Pedagogical and Psychological Factors of using the heritage of asian thinkers in the formation of logical thinking in primary school science". European Journal of Humanities and Educational Advancements. <https://www.scholarzest.com> Vol.3 No.06, June 2022 2660-5589. 81-83
12. R.D.Norqobilova, S.K.Zoirova, B.M.Tajimirzayeva. "Nigh spiritual generation-third renaissance builders". Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. ISSN: 2249-7315 Vol.12, Issue 05, May 2022.
13. R.D.Norqobilova. "Pedagogical basis of interdisciplinary communication in the educational process". International Journal on orange technologies. www.journalsresearchparks.org/index.php/IJOT e-ISSN: 2615-140|p-ISSN:2615-7071 Volume: 02 Issue:10|OCT 2020. 108-111.